

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

RAQAMLI JAMIYATNING UMUMIY ASOSLARI

¹ Aliqulova Sevinch

² Ilmiy rahbarlar: Nizametdinov Alijon, Bo'ltakov Sardor

¹ Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

² Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti Jizzax filiali Psixologiya fakulteti Iqtisodiyot va turizm kafedrasida o'qituvchilari

Annotatsiya: Ushbu kurs maqolaning asosiy maqsadi — raqamli jamiyat tushunchasini, uning rivojlanish bosqichlarini, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jamiyat hayotidagi o'rnini tahlil qilish, shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonlarining ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy sohalarga ta'sirini o'rganishdan iborat. Raqamli jamiyatning asosiy shartlarini, funksiyalar va u uchun kerak bo'ladigan sharoitlarni o'rganishdan iborat hisoblanadi. Shu sababli ham "Raqamli jamiyat"ni tubdan o'rganish, uni avfzalliklari va kamchiliklari bilan birgalikda tahlil qilish, uning konsepsiyalari, o'z oldiga qo'ygan maqsad va strategiyalarini yuqori darajada o'zlashtirish shart hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Raqamli jamiyat, axborotlashgan jamiyat, zamonaviy texnologiyalar, internet va global tarmoq, kelajak davri, sun'iy intellekt, axborot jamiyati, IT parklar.

Annotation: The main objective of this course paper is to analyze the concept of the digital society, its stages of development, and the role of information and communication technologies in social life. It also aims to study the impact of digital transformation processes on social, economic, and cultural spheres. Another key focus is to examine the essential conditions, functions, and necessary factors for the successful formation of a digital society. Therefore, it is crucial to thoroughly study the concept of the "digital society," analyze its advantages and disadvantages, and fully grasp its conceptual foundations, strategic goals, and directions.

Keywords: Digital society, information society, modern technologies, Internet and global network, future era, artificial intelligence, information community, IT parks.

Аннотация: Основная цель данной курсовой работы — проанализировать понятие цифрового общества, этапы его развития, а также роль информационно-коммуникационных технологий в жизни общества. Кроме того, исследуется влияние процессов цифровой трансформации на социальную, экономическую и культурную сферы. Особое внимание уделяется изучению основных условий, функций и факторов, необходимых для успешного формирования цифрового общества. В связи с этим важно всесторонне изучить понятие «цифровое общество», проанализировать его преимущества и недостатки, а также глубоко освоить его концептуальные основы, стратегические цели и направления развития.

Ключевые слова: Цифровое общество, информационное общество, современные технологии, Интернет и глобальная сеть, эра будущего, искусственный интеллект, информационное сообщество, IT-парки.

Kirish

Bugungi kunda "Raqamli jamiyat" barpo etish, bu jamiyat yaratilishi uchun mos bo'lgan shart-sharoitlarni yaratish, shu asnosida "Raqamli iqtisodiyot"ni ham rivojlantirish - barcha rivojlanish va taraqqiyot yo'lini tanlagan mamlakatlarning asosiy o'z oldiga qo'ygan maqsadlaridan biri hisoblanadi. Shu sababli ham "Raqamli jamiyat"ni tubdan o'rganish, uni avfzalliklari va kamchiliklari bilan birgalikda tahlil qilish, uning konsepsiyalari, o'z oldiga qo'ygan maqsad va strategiyalarini yuqori darajada o'zlashtirish shart hisoblanadi. Chunki, bunday

jamiyat kelajak iqtisodiyotini belgilab beradi, ishsizlik darajasi ham o‘z-o‘zidan bunday jamiyatning qay tartibda rivojlanishiga bog‘liqdur. Yana shuni ham ta’kidlash kerak-ki, ta’lim, sog‘liqni saqlash, mudofaa, milliy xavfsizlik masalalari ham o‘zini o‘rab turgan jamiyatiga chambarchas bog‘liq bo‘lishi hech kimga sir emas.

Raqamli jamiyatning zaruriyati bugungi kunda kundalik hayotimizda va iqtisodiyotda katta o‘ringa ega. Zamonaviy texnologiyalar va raqamli infrastrukturani yaratish orqali jamiyatni samarali rivojlantirish mumkin. Xususan, quyidagi sohalar shular jumlasidandur:

1. **Ma’lumotga oson kirish imkoniyati.**
2. Iqtisodiy o‘shish va raqobatbardoshlik.
3. Ta’lim va kasb-hunar rivoji.
4. Sog‘liqni saqlash tizimining rivojlanishi.
5. Barqarorlik va ekologiya.
6. Ijtimoiy tenglik.

Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarida, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta’lim, sog‘liqni saqlash va qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta’minlashni ko‘zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan. Bundan tashqari, 40 dan ortiq axborot tizimlari bilan integratsiyalashgan geoportalni ishga tushirish, jamoat transporti va kommunal infratuzilmani boshqarishning axborot tizimini yaratish, ijtimoiy sohani raqamlashtirish va keyinchalik ushbu tajribani boshqa hududlarda joriy qilishni nazarda tutuvchi “Raqamli Toshkent” kompleks dasturi amalga oshirilmoqda.[10]

“Raqamli jamiyat” (ingliz tilida Digital society) - bu raqamli texnologiyalar keng tarqalgan va hayotning deyarli barcha sohalariga chuqur singib ketgan jamiyatga aytiladi. Bu atama zamonaviy texnologiyalar, internet, sun’iy intellekt, axborot tizimlari va raqamli xizmatlar asosida shakllangan ijtimoiy tizimni anglatadi. Bu zamonaviy xalqlar jamiyatlarida, ayniqsa, Ikkinchi jahon urushidan keyin axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi va keng qo‘llanishi bilan bog‘liq ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik va madaniy o‘zgarishlarni tavsiflash uchun ishlatiladigan keng atama deb tavsiflanadi. **Raqamli jamiyat** – bu zamonaviy hayotni tasvirlash uchun ishlatiladigan, yagona raqamli jamiyat emas, balki bir nechta raqamli jamiyatlar bo‘lishi mumkin. “Raqamli jamiyat” jarayonlar va obyektlarning raqamli shakllarga aylanishini anglatadi. **Raqamli jamiyat bir nechta nomlarga ega:** axborotlashgan jamiyat, axborot asri, kompyuter asri, post-industrial jamiyat, tarmoq jamiyati, to‘rtinchi sanoat inqilobi. Raqamli jamiyat rivojlanishidagi muhim bosqichlar: Integrallashgan sxema, mikroprotessor, shaxsiy kompyuter, internet, onlayn ijtimoiy tarmoqlar, mobil va bulutli hisoblash texnologiyalari. Bu tushunchani yaxshiroq tushunib olish uchun

uning asosiy xususiyatlariga e'tibor qaratish zarur, quyida shu xususiyatlar bilan tanishamiz:

1. Axborot kommunikatsiya-texnologiyalarining keng qo'llanilishi.
2. Raqamli texnologiyalar va turli xil platformalarning jamiyatdagi markaziy o'rni.
3. Ma'lumotlarning integratsiyalashuvi osonroq va aniq statistika asosida olib borilishi.
4. Sun'iy intellekt va avtomotlashtirishning optimal darajada ekanligi.
5. Yuqori sifatli masofaviy ish va ta'limning imkoniyatlari mavjudligi.
6. Kiberxavfsizlik va shaxsiy ma'lumotlar muhofazasi.
7. Raqamli xizmatlar va ilovalarning talab darajasida mavjudligi va ularning sifatli, boshqa sohalar bilan integratsion usulda ishlay olishi.
8. Elektron hukumat va raqamli davlat unsurlari.
9. Mobil aloqa va internet infratuzilmasining rivojlanganligi.
10. Start-up va innovatsiyalar uchun yaratilgan imkoniyatlarning masshtabining kengligi.

Hozirgi paytda industrial jamiyatdan axborotlashgan jamiyatga o'tish ro'y bermoqda. Moddiy va energetika resurslari axborotdan ko'ra kamroq ahamiyat kasb etmoqda. Postindustrial (axborot) jamiyatida axborot ishlab chiqarishning mustaqil omili darajasiga chiqmoqda. Axborot xizmatlari sohasining jadal sur'atlar bilan rivojlanishi va axborot texnologiyalari asrida N.Rotshildning "Kim axborotga ega bo'lsa, o'sha dunyoni boshqaradi" degan klassik iborasi zamnoaviy dunyoning mohiyatini aks ettiradi. Hozirgi kunda dunyoda iqtisodiyot strukturasi o'zgarib - tobora ko'plab odamlar tovar ishlab chiqarish bilan emas, balki axborot olish va qayta ishlash bilan shug'ullanmoqda. Hamma uchun odatiy bo'lgan iqtisodiyot o'rniga bir qator xususiyatlarga ega bo'lgan **raqamli iqtisodiyot** kelmoqda:

1. Asosiy resursga tugab bitmaydigan axborot aylanadi.
2. Internetda savdo maydonlari cheklolarga ega emas.
3. Kompaniya o'lchami uning raqobatbardoshligiga ta'sir etmaydi.
4. Bitta jismoniy resursning o'zi turli xizmatlar taqdim etish uchun cheksiz marta foydalanilishi mumkin.
5. Operatsion faoliyat ko'lami faqat Internet kuchi bilan belgilanadi.

"Raqamli jamiyat" tushunchasi 1960-yillarning ikkinchi yarmidan qo'llana boshlagan bo'lib, ushbu atamani ilmiy muomalaga Tokio texnologiya instituti professori, yapon olimi Yu.Hayashi kiritgan. Raqamli jamiyat u tomonidan kompyuterlashtirish jarayoni odamlarga ishonchli axborot manbalariga ulanish imkonini beradigan, ularni har kuni bir xil va zeriktiradigan ishlardan xalos qiladigan, ishlab chiqarishni avtomatlashtirish darajasi yuqori bo'lishini ta'minlaydigan deb tavsiflangan. Bunda ishlab chiqarishning o'zi ham o'zgaradi - uning mahsuloti ko'proq "axborot sig'imiga ega" bo'ladi, bu esa uning qiymatida innovatsiyalar, dizayn va marketing ulushining ortishini anglatadi.

Raqamli iqtisodiyotning paydo bo'lishi zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va Global Internet tarmog'isiz tasavvur qilib bo'lmaydi. "Raqamli iqtisodiyot", AKT va Internet tushunchalari bir-biri bilan uzviy bog'liqdir.

Hozirgi kunda mavjud bo'lgan Internet dastavval 1995-yilda vujudga kelgan. O'sha paytdan boshlab Internet orqali taqdim etiladigan turli xil xizmatlar - fayllarni uzatish, masofadan kirish (TELNET), elektron pochta, qidiruv tizimlari, forumlar, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalar bilan to'ldirilgan "Virtual dunyo" ning paydo bo'lishi haqida gapirish mumkin. Bugungi kunda Internet ulkan ko'ngilochar, ta'lim, savdo, moliyaviy va siyosiy sohadir. "Raqamli iqtisodiyot" atamasi ikki olimning nom-lari bilan bog'liq-kanadalik iqtisodchi Don Tapskott va amerikalik axborot texnologiya (IT) mutaxassisi Nicholas Negroponte. 1995-yilda "Being Digital" kitobida Nikolas Negroponte "raqamli iqtisodiyot" atamasini qo'llagan. Ilmiy asarida uchta kesishidagan media tarmoqlarga (ommaviy axborot vositalari, (OAV) aloqa vositalari va kompyuterlar) asoslangan konvergentsiya modelini taklif etgan. Bunday birlashish natijasida yangi (raqamli) media shakllandi. "Raqamli iqtisodiyot" tushunchasi nisbatan yangi va juda muhim hodisadir. Raqamli iqtisodiyotning ko'plab ta'riflari mavjud. Quyida raqamli iqtisodiyotning turli xil nufuzli manbalari tomonidan taklif etilgan bir nechta ta'riflari mavjud. a) raqamli iqtisodiyot – raqamli axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanishga asoslangan iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy munosabatlar tizimi. b) raqamli iqtisodiyot – internet orqali, elektron tijorat orqali tovarlar va xizmatlar savdosiga imkon beradi va uni amalga oshiradi. Raqamli iqtisodiyot uchta tarkibiy qismni o'z ichiga oladi: infratuzilma (qurilmalar, dasturiy ta'minot, telekommunikatsiya va boshqalar), elektron biznes (raqamli jarayonlar, tashkilotlarda) va elektron tijorat (tovarlarni onlayn sotish). c) raqamli iqtisodiyot – bu xo'jalik faoliyati, bunda ishlab chiqarishning asosiy omili raqamli ma'lumotlarni ishlab chiqarish, katta hajmlarni qayta ishlash va tahlil natijalaridan foydalanish bo'lib, ular an'anaviy boshqaruv shakllariga nisbatan har xil turdagi mahsulotlar, texnologiyalar, asbob-uskunalar, saqlash, sotish, yetkazib berish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin. d) raqamli iqtisodiyot – bu raqamli texnologiyalarga asoslangan iqtisodiyotdir, ammo ko'p jihatdan raqamli iqtisodiyot Internet va butun jahon internet tarmoqlariga asoslangan bozorlarda biznes operatsiyalarini amalga oshirishini tushunamiz.

Xalqaro elektraloqa ittifoqining (XEI) hisobotiga ko'ra, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) sohasidagi eng rivojlangan davlatlar quyidagilar: Koreya Respublikasi, Islandiya, Daniya, Shveysariya, Buyuk Britaniya, Xitoy, Shvetsiya, Gollandiya, Norvegiya, Yaponiya. Raqamli iqtisodiyot va jamiyat indeksi (DESI) ko'ra, eng rivojlangan raqamli iqtisodiyoti Skandinaviya mamlakatlari, Benelux, Buyuk Britaniya va Irlandiyadir. Rivojlangan mamlakatlar yalpi ichki mahsulotidagi raqamli iqtisodiyotning ulushi 2010-yildan 2016-yilgacha 4,3% dan 5,5% gacha, rivojlanayotgan mamlakatlar yalpi ichki mahsulotida 3,6% dan 4,9% gacha o'sdi. "Katta yigirma" mamlakatlarida bu ko'rsatkich besh yil ichida 4,1% dan 5,3% gacha o'sdi. Yalpi ichki mahsulotda raqamli iqtisodiyot ulushi bo'yicha jahon rahbari Buyuk Britaniya-12,4%. 2016-yilda e'lon qilingan. Xalqaro ma'lumotlar korporatsiyasi tahlilchilarining tadqiqotiga ko'ra, raqamli transformatsiya texnologiyalarining butun dunyo global xarajatlari har yili 16,8 foizga o'sadi va 2019-yilga kelib 2,1 trln. AQSH dollarini tashkil etadi. Raqamli

iqtisodiyotning kelajakdagi rivojlanishi bir qator ilg'or texnologiyalarning muvaffaqiyatiga bog'liq bo'ladi. Bunday beshta texnologiyani ajratib ko'rsatish mumkin:

1. 5G – aloqa.
2. 3D – bosma.
3. Blokcheyn.
4. sun'iy intellekt (AI).
5. Virtual haqiqat.

O'zbekistonda hozirgi kunda aloqa va axborotlashtirish sohasi hajmi 10345,9 mlrd. so'mni yoki barcha xizmatlarning 7,8 %ni tashkil qilmoqda. Aloqa va axborotlashtirish sohasidagi telekommunikatsiya xizmatlarining katta qismi (86,9 %) tashqil qilib, qolgan 13,1% AKTning boshqa xizmatlariga to'g'ri keladi (1.2.1-rasm). Raqamli iqtisodiyot – bu innovatsion g'oya. Ushbu fikr Jahon banki tomonidan 2016 yil "Jahon taraqqiyoti haqida ma'ruza – 2016: raqamli dividendlar" ma'ruzasida ma'lum qilingan. Ushbu tadqiqot xulosalari mamlakatlar iqtisodiyotini rivojlantirishda raqamli iqtisodiyotning naqadar dolzarb va muhim masala ekanligini ko'rsatadi. Xususan, internet tezligining 10 foizga o'sishi mamlakat YaIM o'sishiga olib keladi. Rivojlangan davlatlarda bu ko'rsatkich 1,21 foizni tashkil etsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda 1,38 foizga teng. Demak, internet tezligi 2 barobar oshadigan bo'lsa, YaIM hajmi 13-14 foiz ortishiga erishish mumkin. Ammo raqamli iqtisodiyotning salbiy jihatlarini ham aytib o'tish shart.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarorlari, AKTni rivojlantirish bo'yicha hukumat dasturlari.
2. Karimov, Sh. (2021). *Raqamli iqtisodiyot: nazariya va amaliyot*. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (2020). *"Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida*.
4. Qodirov, A., & Axmedov, U. (2022). *Axborot texnologiyalari va raqamli iqtisodiyot asoslari*. Toshkent: Innovatsiya markazi nashriyoti.
5. Tapscott, D. (1996). *The Digital Economy: Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence*. McGraw-Hill.
6. Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W. W. Norton & Company.
7. Schwab, K. (2017). *The Fourth Industrial Revolution*. Crown Business.
8. Bukht, R., & Heeks, R. (2017). *Defining, conceptualising and measuring the digital economy*. Development Informatics Working Paper Series.
9. OECD (2020). *Measuring the Digital Economy: A New Perspective*. OECD Publishing.
10. <https://lex.uz/docs/-5030957>
11. Rustamovich T. J. TYPES AND METHODS OF INNOVATIVE MARKETING IN THE ORGANIZATION OF BUSINESS ACTIVITIES //AMERICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT. – 2024. – T. 2. – №. 3. – C. 56-61.
12. Tojiev J. NEW UZBEKISTAN-CREATION AND MANAGEMENT OF A NEW CULTURAL AND ARTISTIC ENVIRONMENT //Science and Innovation. – 2022. – T. 1. – №. 8. – C. 518-521.